

Hylätyn puupeitteisen pysyvän nurmen muuttaminen

www.af4eu.eu

tuottaviksi peltometsätaloustalouksjärjestelmiksi
peittämät pysyvät nurmet
Eläinten laiduntaminen auttaa muuttamaan hylätyt puiden

Slovakiassa on noin 2,4 miljoonaa hehtaaria maatalousmaata, josta 0,85 miljoonaa hehtaaria on pysyväänurmea. Noin kolmannes (yli 30 prosenttia) pysyvän nurmen pinta-alasta on käyttämätöntä, hylättyä ja pensaiden ja puiden peitossa eri peräkkäisissä vaiheissa (ns. valkoiset alueet), ja nämä alueet poistetaan nimikkömaasta tukijärjestelmää varten. Viime vuosina omistajien ja viljelijöiden kiinnostuskäyttöä näitä alueita laiduntuotantoon on kasvanut merkittävästi, mikä liittyy myös heidän pyrkimyksiinsä säilyttää nämä alueet tukijärjestelmään. Tällä hetkellä Slovakiassa yleinen käytäntö on niin sanottu elvyttäminen – alkuperäisen tilan palauttaminen uudelleenviljelytoimenpiteillä, joiden aikana kaikkipuuminen kasvillisuus poistetaan tällaisilta alueilta. Toinen vaihtoehto, jota tällä hetkellä suositaan voimakkaasti ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta jota ei vielä virallisesti sovelleta Slovakiassa, on näiden alueiden muuttaminen tuottaviksi peltometsäviljelyjärjestelmiksi eli laidunmaaksi säilyttäen osa olemassa olevista puista tai pensaista. Kansallinen metsäkeskus on vuodesta 2022 lähtien toteuttanut hanketta "Mallitpuupeitteisen ei-metsämaan muuttamisesta tuottaviksi peltometsäviljelyjärjestelmiksi (TRANSAGROLES)", jonka puitteissa on perustettu 3 pilottitutkimus- ja esittelykoelaa, jotka edustavat Slovakian alankoalueita (Bojnice), mäkisiä (Betliar) ja vuoristoisia (Liptovská Teplička) alueita. Näitä palstoja käytetään tämänmuutoksen monien näkökohtien (teknisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten) pitkän aikavälin tutkimukseen, ja ne toimivat myös esimerkkeinä hyvistä käytännöistä.

Michal Pástor, Jaroslav
Jankovič

Kansallinen metsäkeskus, Slovakia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.